

Um repositório espacialmente habilitado para dados ecológicos genéricos

José Augusto Salim

Novembro de 2009

Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Computação

Orientador:

Ricardo da Silva Torres¹

¹ Docente do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Resumo

Estudos em biodiversidade envolvem dados bastante heterogêneos que dificultam seu gerenciamento, armazenamento e compartilhamento. Muitos trabalhos na área lidam com dados taxonômicos e pouca ênfase tem sido dada a dados ecológicos (ambientais e observacionais) devido a sua maior heterogeneidade de informações.

Aliar ferramentas espaciais e armazenamento de informações observacionais tem sido um grande desafio na área de bioinformática (especialmente em eco-informática), isto possibilita uma grande variedade de possibilidades de pesquisa e conseqüentemente um avanço no entendimento sobre os impactos ambientais no estudo da abundância de espécies.

Este trabalho contribui para diminuir a discrepância dos Sistemas de Informação no estudo da ecologia em relação a taxonomia. Para isto o trabalho consistiu na especificação e implementação de um banco de dados espacial para armazenar dados genéricos sobre biodiversidade dando ênfase em informações de escala local. Uma página *Web* foi implementada para possibilitar a inserção e recuperação de informações da base de dados.

Palavras-chave: biodiversidade, banco de dados espacial, geo-referenciamento, ecologia.

Sumário

Capítulo 1.....	4
Introdução e Motivação.....	4
Capítulo 2.....	6
Revisão Bibliográfica.....	6
2.1 Coleções Biológicas e Sistemas de Informação.....	6
2.2 Repositório Genérico de Dados.....	8
2.3 Fragmentação de dados.....	9
2.4 Dados Espaciais.....	11
Capítulo 3.....	12
Biological Inventory Database – BID.....	12
3.1 Modelo Relacional e Dicionário de termos.....	12
3.2 Entrada de dados.....	16
3.3 Cálculo locacional de observações.....	19
3.4 Recuperação de informações e consultas.....	20
Capítulo 4.....	21
Aspectos de Implementação.....	21
4.1 Tecnologias utilizadas.....	21
4.2 Linguagem procedural: PL/pgSQL.....	22
4.3 Funcionalidades espaciais.....	22
Capítulo 5.....	25
Estudos de caso.....	25
Capítulo 6.....	29
Conclusão e Trabalhos futuros.....	29
6.1 Conclusões.....	29
6.2 Trabalhos Futuros.....	31
Referências Bibliográficas.....	31
Apêndice A – Modelo lógico (In English).....	34
A1 Database Schema.....	34
A.1.1 Tables.....	34
A2 Vertical Fragmentation.....	38
A2.1 Functions and Triggers.....	39
A2.1.1 Functions.....	39
A2.1.2 Triggers.....	42
A3 Schematics of BID vertical fragmentation.....	42

Capítulo 1

Introdução e Motivação

Estudos biológicos envolvem um grande volume de dados que para serem úteis em outros estudos e possibilitarem uma maior integração entre pesquisas necessitam de um armazenamento eficaz dos dados, eficaz no sentido de que os dados devem ser armazenados sem restrições temporais, ou seja, devem estar disponibilizados afim de proporcionarem estudos futuros, uma vez que modificações ocorridas com o passar do tempo são altamente relevantes no estudo da biosfera. Para tanto, esses dados devem ser persistentes e compartilhados.

Estudos de biologia molecular, tais como genômica e biologia estrutural, produzem uma enorme quantidade de dados crescentes a cada dia. No intuito de disponibilizar e gerenciar tais informações vários bancos de dados foram criados por diversos institutos de pesquisa e universidades. Isto proporcionou um grande crescimento na área de Sistemas de Informação no estudo de sequências e estruturas biológicas. Atualmente existem vários serviços de publicação, gerenciamento e compartilhamento deste tipo de informação. O GenBank[1] é um banco de dados para sequências de DNA e durante o desenvolvimento deste trabalho possuía 108.431.692¹ registros sobre sequências de ácidos nucleicos (DNA), uma quantidade de dados notável e que cresce rapidamente. O Protein Data Bank[2] (PDB) é outro banco de dados que disponibiliza informações sobre coordenadas atômicas de estruturas biológicas e também possui um grande volume de dados. (61.695² estruturas).

Muitos outros sistemas foram desenvolvidos afim de organizarem o conhecimento adquirido na área, o KEGG[3] um banco de dados de vias metabólicas que agrega estudos de genômica e proteômica para gerar conhecimentos sobre o completo funcionamento de células, organismos e a biosfera.

A criação destes serviços e seu rápido crescimento se deu em partes pela homogeneidade dos dados de sequências e estruturas biológicas facilitando o armazenamento e compartilhamento dessas informações.

O mesmo não ocorreu com a ecologia, uma vez que esses estudos envolvem dados bastante heterogêneos, dificultando o seu gerenciamento. Porém, progressos foram feitos para permitirem o compartilhamento desses estudos e um efeito similar está começando a ocorrer na área [4]. Um avanço foi a criação de linguagens para compartilhamento de informações baseada em metadados, como o

1 25 de Novembro de 2009

2 24 de Novembro de 2009

Ecological Metadata Language (EML). A padronização de um formato para troca de informações facilitou a integração entre sistemas possibilitando uma expansão nos estudos sobre biodiversidade. O EML é uma linguagem bastante interessante para compartilhamento de dados ecológicos porém somente prove meios para busca de metadados, e não os dados em si, o que dificulta a busca principalmente de dados numéricos.

Tal avanço ocorreu principalmente no estudo taxonômico, proporcionando o surgimento de diversos bancos de dados e *frameworks* responsáveis pela organização destas informações. Apesar da heterogeneidade dessas informações, dados taxonômicos possuem uma possibilidade maior de modelagem e gerenciamento, uma vez que a ambiguidade de dados ocorre especialmente devido a diferentes nomenclaturas utilizadas pelos pesquisadores nos seus estudos. Isto porque a taxonomia de seres vivos sofre continuamente alterações, principalmente por estudos recentes de filogenia genética, que realiza a construção de árvores filogenéticas baseada em homogenética (homologia) entre espécies. Apesar da ambiguidade em dados taxonômicos serem um problema na modelagem de sistemas, observa-se uma ambiguidade muito maior para dados ecológicos, uma das principais causas do atraso de Sistemas de Informação deste estudos em relação aos estudos taxonômicos e muito maior em relação ao estudo de sequências e estruturas biológicas.

Assim, acervos persistentes e confiáveis para dados ecológicos ainda encontram-se em atraso em relação a acervos de dados taxonômicos [4]. O mesmo pode ser observado em outras ciências como Física e Ciências Sociais [5].

Arquivos de dados persistentes e confiáveis, com uma padronização para disponibilização de metadados e dados, especialmente para dados de organismos, ecológicos e ambientais ainda estão subdesenvolvidos [4]. Modelos simplistas que ignoram variações individuais e ambientais, interações entre espécies e dinâmicas transitórias tentam capturar generalidades entre sistemas e oferecem certa rastreabilidade analítica, porém estes modelos são geralmente insuficientes para uma análise realística temporal e espacial [6].

Devido a isto, este trabalho portanto busca a criação de um banco de dados para armazenar, gerenciar e compartilhar dados ecológicos e ambientais genéricos, possibilitando uma análise temporal e espacial das informações armazenadas, dando suporte a dados individuais e ambientais. A princípio, o sistema desenvolvido neste estudo possibilita o armazenamento de qualquer estudo biológico enfatizando dados ecológicos e ambientais em escala local.

As contribuições deste trabalho incluem:

- Levantamento bibliográfico de trabalhos em bioinformática, especificamente em biodiversidade.
 - Especificação de um modelo banco de dados relacional para armazenamento de inventários biológicos genéricos.
 - Implementação do modelo proposto para o banco de dados.
 - Implementação de uma interface de comunicação com a base de dados através de funções/procedimentos em linguagem procedural SQL (PL/PGSQL).
 - Criação de uma interface *Web* para acesso aos dados armazenados e realização de consultas.
- Este trabalho foi inicialmente proposto em:
- de BY, R. A., DRUCKER, D. P., SANTOS, L. C. Um repositório espacial genérico para dados de inventários de biodiversidade. In: Reserva Ducke: A biodiversidade amazônica através de uma grade. Orgs.: Márcio Luiz de Oliveira, Fabrício B. Baccaro, Ricardo Braga-Neto, William E. Magnusson. Manaus : Áttema Design Editorial, 2008. 1 CD-ROM ; color. ; (4 ¾ pol.). 12p.
http://ppbio.inpa.gov.br/Port/public/LivroRFAD_ebook.pdf/download

Capítulo 2

Revisão Bibliográfica

2.1 Coleções Biológicas e Sistemas de Informação

Sistemas de Informação para coletar, processar, transmitir e disseminar dados de coleções biológicas, tais como informações sobre sequências e estruturas biológicas, informações sobre filogenética (taxonomia), informações ambientais, ecológicas, geográficas, entre outras, tiveram um grande crescimento na última década. Esses sistemas possuem grande utilidade científica, educacional e governamental, sendo decisivo para tomada de decisões em várias áreas de estudo [7].

Por este motivo, para o compartilhamento dessas informações é necessário uma colaboração em escala global de forma interdisciplinar de pesquisadores e estudantes. Porém existem diferentes formas de armazenamento e gerenciamento dessas informações dependendo do estudo e da interpretação que acredita-se ser relevante para um Sistema de Informação.

Devido a heterogeneidade dos dados biológicos, é essencial para qualquer Sistema de Informação de coleções biológicas proporcionar flexibilidade para acomodar tais informações. Sistemas de

Informação destinados ao estudo de sequências e estruturas biológicas encontram-se em um estágio bastante avançado em relação a sistemas para dados em biodiversidade, especialmente em relação a dados ecológicos. A padronização de formato para compartilhamento de informações facilitou o desenvolvimento de novos sistemas na área, porém o compartilhamento de dados ecológicos ainda é restrito devido a dificuldade na desambiguação das informações e também por questões culturais, nas quais muitos pesquisadores sentem-se ameaçados em disponibilizar seus dados antes de certificarem que extraíram o máximo possível de informações dos dados que possuem [4].

Existem atualmente muitos trabalhos para divulgação e compartilhamento de informações de biodiversidade, como o VegBank [8], um banco de dados que mantém registros de vegetação, tipos de comunidade e taxa vegetais, essas dados podem posteriormente serem pesquisados, visualizados, anotados, revisados, interpretados, coletados e citados. O GBIF [7] (*Global Biodiversity Information Facility*) reúne dados em biodiversidade de diversas fontes de informação, disponibilizando um conteúdo em escalas global e local.

O NatureServe [9] uma rede internacional de inventários biológicos conhecidos envolvendo programas de patrimônio natural ou centros de dados de conservação em funcionamento em 50 estados dos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Caribe. Dados do NatureServe estão disponíveis também no GBIF.

No Brasil existem muitos Sistemas de Informação para estudos locais, como o SinBiota [10] (Sistema de Informação Ambiental do Biota), que integra informações coletadas por pesquisadores vinculados ao Programa Biota/Fapesp [11] disponibilizando uma base de dados cartográfica digital. O BioCORE (*BIOdiversity and COmputing REsearch*)[12] é um projeto desenvolvido no Laboratório de Sistemas de Informação (LIS) do Instituto de Computação da UNICAMP, realizado em conjunto com o IME-USP (Laboratório de Visão Computacional), UNIFACS e dos institutos de Biologia da UNICAMP e USP. O BioCORE possibilita a modelagem de ecossistemas, incluindo a descoberta de relações e interações entre espécies.

O número de sistemas informatizados é crescente, porém ainda se limitam em manter dados primários de observações, dados sobre taxonomia e coleção de espécimes, ignorando variações ambientais e individuais.

A maioria dos sistemas desenvolvidos para estudos de biodiversidade focam em informações sobre espécies e dados de espécimes como uma primeira iniciativa para entendimento global da

biodiversidade. Dados ambientais e ecológicos começam a ser usados na bioinformática para modelagem de padrões de espécies e populações. Porém muitos sistemas desenvolvidos dão pouca ou nenhuma atenção a esses dados, como o caso do GBIF (Global Biodiversity Information Facility) onde apenas dados sobre espécies são fornecidos, apesar de o projeto tem intenção de oferecer informações sobre todos os níveis de dados sobre biodiversidade, desde moléculas até ecossistemas. Existem projetos para incorporar ao GBIF dados observacionais [13].

Uma maior ênfase tem se dado ao gerenciamento de dados sobre espécies em coleções (dados taxonômicos), esses estudos muitas vezes impossibilitam o uso de índices, como índices de riqueza e índices de diversidade de espécies devido a um maior interesse em maximizar o número de espécies conservadas em uma reserva [14], dados sobre abundância de espécies geralmente não são considerados, pois não há foco em saber a abundância relativa de uma espécie em uma determinada região [15].

A necessidade de um maior compartilhamento de informações ambientais e ecológicas entre governos, institutos e pesquisadores é evidente, somente estudos locais podem coletar informações precisas sobre esses aspectos contribuindo para uma melhor tomada de decisões por instituições governamentais de todo o planeta [16].

Em contrapartida, este trabalho propõe e desenvolve um sistema para gerenciamento de dados ecológicos relevando dados sobre abundância de espécies e dados espaciais sobre indivíduos. O Sistema de Informação desenvolvido possibilita um armazenamento de dados genéricos provenientes de diversos estudos em biodiversidade.

2.2 Repositório Genérico de Dados

Devido a heterogeneidade das informações que devem ser armazenadas, a especificação de tabelas se torna um problema pois não se sabe *a priori* quais tipos de dados deverão ser armazenados pelo banco de dados. Diferentes pesquisas envolvem diferentes medições e conseqüentemente diferentes variáveis (métricas) são tratadas nesses estudos.

Uma solução encontrada foi possibilitar que pesquisadores projetassem suas próprias estruturas de armazenamento de informações, especificando as variáveis (tipos de dados) usadas no estudo. O sistema prevê cinco tipos de dados computacionais:

- números inteiros (*int4*).

- números reais (*float4*).
- datas (*date*).
- horários (*time*).
- e textos (*varchar*).

Com isso pesquisadores podem escolher qual o melhor tipo para suas variáveis e informar ao sistema quais e de que tipos serão as métricas utilizadas na pesquisa.

Afim de possibilitar a inserção de dados espaciais, o sistema foi projetado para receber também cinco tipos de informações locais:

- distância ao longo de uma trilha em metros.
- distância ao longo e além de uma trilha em metros.
- distância ao longo de um igarapé em metros.
- distância ao longo e além de igarapé em metros.
- Latitude e longitude.

Também é possível especificar uma parcela como localização, importante por exemplo para informações sobre ocorrência de organismos com alta mobilidade territorial, como o caso de animais, uma vez que esses indivíduos não possuem uma localização exata.

Portanto uma tabela é responsável por guardar informações sobre as variáveis definidas por um estudo como nome e tipo da variável, informação sobre a possibilidade de aceitar a atribuição de valores nulos e uma descrição. Os valores das variáveis são armazenadas em outra tabela de acordo com seu tipo (*int4*, *float4*, *date*, *time* e *varchar*).

Com isso, o sistema pode receber informações genéricas criando uma ligação entre dados ecológicos e dados geográficos.

A possibilidade de uma base de dados genérica se dá pela fragmentação vertical dos dados fornecidos pelos pesquisadores.

2.3 Fragmentação de dados

A fragmentação de dados é uma técnica utilizada em Banco de Dados Distribuídos (DDB) para separação de dados entre diferentes locais (banco de dados). Especificamente, esta técnica é utilizada para dividir um banco de dados em unidades lógicas menores, chamadas fragmentos, e armazená-las em diferentes bancos de dados. Existem três abordagens para fragmentação de dados: **Fragmentação Horizontal, Fragmentação Vertical e Fragmentação Mista** [17].

Uma fragmentação de dados deve satisfazer três importantes regras: completude, disjunção e reconstrução. Enquanto a completude garante que durante a fragmentação nenhum dado seja perdido no processo, a disjunção garante que cada dado da relação original pertença exatamente a um único dado desta relação, evitando assim duplicações de informação. A regra de reconstrução garante que após a fragmentação dos dados a relação original possa ser reconstruída a partir dos fragmentos gerados.

Um fragmento horizontal é um conjunto de tuplas da relação original. A fragmentação horizontal divide a relação “horizontalmente” agrupando linhas para criar subconjuntos de tuplas, onde cada subconjunto tem um significado lógico. Assim os fragmentos podem ser atribuídos a diferentes bancos de dados. Note que uma fragmentação horizontal de uma relação R pode ser representada por $\sigma_C(R)$, operação de seleção na álgebra relacional.

Ao contrário, um fragmento vertical de uma relação mantém somente certos atributos da relação. Uma fragmentação vertical divide a relação “verticalmente” por colunas. Assim os fragmentos representam conjuntos de colunas da relação original. Note também que a fragmentação vertical pode ser representada por $\pi_L(R)$, uma operação de projeção na álgebra relacional.

Contudo, é possível utilizar as duas abordagens em conjunto de criar uma fragmentação mista dos dados. Uma fragmentação mista pode ser representada pela operação $\pi_L(\sigma_C(R))$, uma seleção seguida de uma operação de projeção.

O sistema proposto, utiliza a técnica de fragmentação de dados, não para possibilitar a distribuição das informações entre bancos de dados localizados em diferentes locais, mas para possibilitar o armazenamento local de dados genéricos.

A fragmentação vertical das relações enviadas por pesquisadores permite dividi-las em fragmentos menores, como os usuários devem previamente (antes de submeter seus dados) especificar um esquema para o levantamento que será inserido no sistema, a fragmentação vertical é utilizada para dividir as diversas colunas (variáveis) e armazenar essas informações em tabelas apropriadas de acordo com o tipo do dado definido para a coluna (fragmento).

Uma vez que as informações (nome e tipo) sobre as variáveis são armazenadas em uma tabela, cada tupla desta tabela irá gerar um fragmento a partir dos dados enviados pelo pesquisador. Quando a inserção de dados ocorre através de arquivos CSV (Comma Separated Values) cada coluna é dividida

gerando um fragmento, a tabela que contém informações das variáveis é acessada para recuperar informações sobre o tipo do dado associado a variável com o mesmo nome do fragmento e então os valores são inserido na tabela específica para o tipo da variável. Assim se um pesquisador definisse uma variável chamada “altura do fuste” especificando que o tipo de dados será números reais (*float4*), a coluna com este nome no arquivo CSV será fragmentada e inserida na tabela responsável por armazenar informações sobre variáveis reais.

2.4 Dados Espaciais

Especies são altamente afetados por fragmentações espaciais devido a suas características, habilidades de dispersão, habitat, necessidades por alimentos e comportamento. A habilidade de especies se locomoverem é bastante dependente da configuração espacial de seus habitats e da distancia entre habitats [19]. Assim para conseguir a preservação de populações fragmentadas uma conectividade entre habitats deve ser preservada ao longo do tempo.

No entanto para a maioria dos habitats e grupos taxonômicos detalhes sobre distribuição espacial de espécies ainda encontram-se indisponível, pesquisadores vêm juntando esforços para desenvolver métodos para quantificar e analisar essa distribuição espaciais em regiões particulares e em diferentes biomas, portanto o desenvolvimento de ferramentas computacionais para estimar a biodiversidade são de critica importância.

O uso de dados espaciais na análise de informações de biodiversidade, não somente permitem uma localização precisa da ocorrência de indivíduos como também fornece informações preciosas sobre a geografia e características de habitats e relação entre diferentes habitats, proporcionando um melhor entendimento da influência das características ambientais no desenvolvimento, metabolismo e migracionismo dos organismos, entender os impactos de desastres naturais.

Assim, há uma grande demanda por sistemas computacionais que aliem às informações observacionais (dados sobre biodiversidade e indivíduos) à dados espaciais sobre biomas e especies.

Muitos trabalhos incluem mapas e ferramentas cartográficas digitais permitindo tal análise, como o caso do SinBiota que possui um mapa cartográficos dividido em biomas, permitindo pesquisadores realizarem estudos sobre a ocorrência de espécies no diferentes biomas e sua distribuição pelo estado de São Paulo. Porém o SinBiota não inclui informações sobre indivíduos, somente informações taxonômicas e coleções de espécimes. Outros projetos já citados, como o VegBank também

disponibilizam informações sobre a distribuição da vegetação nos Estados Unidos. Unir esses dois tipos de informações não somente agiliza estudos como também permite uma melhor localização e tratamento do dados. Como os dados espaciais e observacionais estão gerenciados por um mesmo sistema computacional realizar tal consulta se torna relativamente simples, em comparação à outros métodos utilizados como a utilização de dois sistemas independentes onde um fornece dados sobre espécies e outro somente informações geográficas sem os dados de interesse.

Capítulo 3

Biological Inventory Database – BID

3.1 Modelo Relacional e Dicionário de termos

Nesta seção é apresentado o modelo conceitual do banco de dados implementado e também um dicionário de termos, contendo uma breve explicação sobre cada tabela do esquema da Figura 3.1.

Reserve: armazenada informações sobre reservas assim como um polígono que a define geograficamente. Cada reserva pode possuir vários levantamentos assim como diversas trilhas e igarapés. As informações locais podem ser então baseadas em distâncias entre o ponto de coleta (observação) e uma trilha ou igarapé, ou também uma parcela ou um ponto dentro da reserva.

Survey: contém informações sobre levantamentos. Para cada levantamento é criada variáveis específicas na tabela *surveyvariable* dependendo do tipo locacional e temporal definido pelo levantamento. Os tipos locais atualmente aceitos englobam distâncias ao longo de um trilha ou igarapé (metros), distâncias entre a coleta e uma trilha ou igarapé (metros), uma parcela ou ainda um ponto dentro de uma parcela medido em metros. Com essas informações é possível calcular com precisão o local da observação. Tipos temporais envolvem observações somente datadas e datadas com horário, ou ainda nenhuma informação. Uma coluna guarda o nome da tabela temporária onde os dados dos arquivos CSV são armazenados para realizar a fragmentação vertical discutida na Seção 2.3.

Surveyvariable: é nesta entidade onde as variáveis são armazenadas para possibilitar a fragmentação vertical das tabelas temporárias provenientes de arquivos CSV. Para cada variável é armazenado informações sobre o nome e tipo da variável (*int4*, *float4*, *date*, *time* e *varchar*) como também a qual levantamento a variável pertence. É possível também especificar se variável pode aceitar valores nulos como entrada e informar uma descrição textual para a variável. Uma coluna é utilizada para armazenar

a sequência na qual as variáveis estarão dispostas no arquivos CSV, assim a leitura do arquivo é simplificada.

Transect: é uma transecção existente em uma reserva, que pode ser uma trilha ou um igarapé. Esta tabela possui duas tabelas “filhas”: *trail* e *igarape*. Armazena informações como o nome e a reserva a qual a transecção pertence.

Trail: é uma generalização da tabela *transect*, definindo uma trilha dentro de um reserva.

Igarape: é uma generalização da tabela *transect*, definindo um igarapé dentro de um reserva.

Igarape_surveyed: especifica informações sobre um igarapé, como profundidade máxima, largura, fluxo das águas entre outras.

Stobs: é onde os dados locais e temporais são armazenados de acordo com especificações de um levantamento. *Stobs* é um abreviação para *string-of-observations*, as diversas tabelas que generalizam as observações possuem ou não informações de acordo com cada tipo de locacional e temporal especificados por um levantamento.

Stobs_g: observação do tipo locacional pontual (*string-of-observation-geographic*). Possui duas colunas para armazenar a latitude e longitude de onde foi realizada a observação.

Stobs_t1: observação locacional especificada por uma distancia ao longo de uma trilha em metros (*string-of-observation-trail1*).

Stobs_t2: observação locacional especificada por uma distancia ao longo de uma trilha em metros mais um distância além da trilha também em metros (*string-of-observation-trail2*).

Stobs_i1: observação locacional especificada por uma distancia ao longo de um igarapé em metros (*string-of-observation-igarape1*).

Stobs_i2: observação locacional especificada por uma distancia ao longo de um igarapé em metros mais um distância além do igarapé também em metros. (*string-of-observation-igarape2*).

Stobs_p: observação locacional dentro de um parcela. Útil para localizar observação de indivíduos com mobilidade territorial (e.g. Animais) (*string-of-observation-parcel*).

Stobs_c: observação localizada em uma coleção em um herbário por exemplo, especificando o lote associado a observação (*string-of-observation-collects*).

Strobs_d: observação temporal datada (*string-of-observation-dated*).

Strobs_t: observação temporal datada e com horário (*string-of-observation-timed*).

Strobs_r: armazena informações sobre o pesquisador que realizou a coleta, caso o pesquisador responsável pelo levantamento não foi o responsável também pelas observações.

Varconstraint: especifica restrições à variáveis definidas na tabela *surveyvariable*. Restrições podem conter qualquer intervalo numérico ou contantes textuais.

Parcel: especifica uma parcela e sua localização. Apesar de algumas parcelas estarem localizadas dentro de reservas, esta tabela foi mantida sem nenhum relacionamento com a tabela *reserve* afim de possibilitar que observações realizadas em parcelas fora de um reserva sejam também adicionadas.

Altitude: indica a altitude onde uma parcela se encontra, podendo também indicar a altitude de uma certa distancia ao longo de um trilha dentro da parcela.

Bid_user: armazena informações sobre os usuários do sistema.

Researcher: informações sobre pesquisadores cadastrados. Somente pesquisadores podem inserir dados no sistema através de arquivos CSV e editar dados em levantamentos a quais é responsável.

3.2 Entrada de dados

A entrada de dados no BID se dá através de arquivos CSV (*Comma Separated Value*) no qual possuem ou não um cabeçalho contendo a descrição das colunas (variáveis) que foram definidas previamente por um levantamento. Para facilitar a entrada de dados após criar um levantamento o pesquisador tem a opção de requisitar um arquivo CSV contendo um cabeçalho com as variáveis específicas de um determinado levantamento. Isto permite que o pesquisador utilize um programa para exibição e edição de arquivos CSV a sua escolha e preencha o arquivo com suas observações. Esta etapa ainda é necessária uma vez que nos locais de trabalho a maioria das vezes os pesquisadores não tem acesso a *Internet* e por isso não podem prover dados diretamente ao sistema. Vários projetos e experimentos surgiram na tentativa de eliminar e reduzir esta necessidade, ou até mesmo coletar informações em ambientes inóspitos, entre estes incluem-se estudos sobre o uso de sensores interligados por redes sem fio que capturam informações espaciais, distribuições de espécies, condições ambientais, riqueza de espécies, detectam mudanças devidos a causas naturais ou intervenções humanas, etc. em diversas escalas. Porém ainda existem diversas restrições ao seu uso como fornecimento de energia e erros em medidas [19, 20, 21].

Uma vez que os arquivos foram preenchidos estes podem ser enviados ao sistema para seu armazenamento. O dados fornecidos são fragmentados em estruturas lógicas menores que servem como dados em diversas tabelas.

Primeiramente, os dados dos arquivos são armazenados em uma tabela temporária, o nome desta tabela é armazenado na coluna *tmptablename* da entidade *survey*, e então a esta é fragmentada verticalmente onde cada coluna da tabela temporária é entendida como sendo um variável definida pelo levantamento. Assim, a tabela que contém informações sobre as variáveis (*surveyvariable*) é consultada afim de obter qual o tipo da variável (coluna) fragmentada. As informações locais e temporais especificadas pelas colunas *locational_kind* e *timing_kind* do levantamento especificam quais são os tipos de desses dados, para armazená-los na tabela *strops* correspondente (*strops_g*, *strops_i1*, *strops_i2*, *strops_t1*, *strops_t2*, *strops_p* para dados locais e *strops_d*, *strops_t* para dados temporais). Essas informações são utilizadas para prover funcionalidades espaciais e temporais das observações realizadas.

As variáveis definidas pelo usuário de acordo com sua necessidade após a fragmentação são armazenadas nas tabelas *observation* correspondentes (*observation_int4*, *observation_float4*,

observation_date, observation_time e observation_varchar). Com as informações contidas na tabela surveyvariable é possível saber qual o tipo da variável a ser inserida e determinar a tabela apropriada onde esta inserção deve ocorrer.

O algoritmo responsável pela fragmentação vertical dos dados é apresentado na Figura 3.2 utilizando a linguagem procedural PL/pgSQL [22], onde é possível ver como se dá o uso dos diversos tipos locais e temporais assim como a entidade responsável por armazenar informações sobre as variáveis definidas por levantamentos.

```
--
-- Name: bid_grind_strobs(integer); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: -
--

CREATE OR REPLACE FUNCTION bid_grind_strobs(svynr integer)
RETURNS character varying
  AS $$
  --- This function intends to create records in strobs, or one of its subtables, one for each record in
  svynr's tmptablename, which was the imported from csv file.
  --- Upon import, farm fresh stridx key values have already been create, and so these can be used for
  insertion in strobs also.
  DECLARE
  rec RECORD;
  tablename varchar;
  cnt int4;
  attlist varchar;
  BEGIN
  --- Verify whether survey with given number svynr exists, if not, bail out.
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM survey AS l WHERE l.sidx=svynr) THEN
    RAISE EXCEPTION 'survey with identifier number % does not exist.', svynr;
  END IF;
  --- See whether it has a temporary data table, if not bail out
  SELECT l.tmptablename INTO tablename FROM survey AS l WHERE l.sidx=svynr;
  IF tablename IS NULL OR length(tablename)=0 THEN
    RAISE EXCEPTION 'No temporary data table seems to be currently associated with survey %.',
svynr;
  END IF;
  --- Verify whether tablename exists, if not, bail out.
  SELECT * INTO rec FROM pg_catalog.pg_class as c WHERE c.relname=tablename;
  IF NOT FOUND THEN
    RAISE EXCEPTION 'No table % exists in this database.', tablename;
  END IF;
  -- Verify whether the strobs of this survey have not already been inserted, if they have been, bail out.
  SELECT count(*) INTO cnt FROM strobs WHERE svy = svynr ;
  IF cnt > 0 THEN
```

```

RAISE EXCEPTION 'A number of % strings-of-observation have already been entered into this
database for the given survey.', cnt;
ELSE
  --- Let's meet our intentions, and insert the strobs in one or more of the strobs tables.
  --- We need to properly analyse which subtable(s) require filling.
  --- We go one-on-one.
  SELECT * INTO rec FROM survey AS l WHERE l.sidx=svynr;
  ---
  --- First the positioning subtypes:
  IF rec.locational_kind='g' THEN attlist = 'x,y';
  ELSIF rec.locational_kind='p' THEN attlist = 'parcel';
  ELSIF rec.locational_kind='t1' THEN attlist = 'trail, distance_along';
  ELSIF rec.locational_kind='t2' THEN attlist = 'trail, distance_along, distance_off';
  ELSIF rec.locational_kind='i1' THEN attlist = 'igarape, distance_along';
  ELSIF rec.locational_kind='i2' THEN attlist = 'igarape, distance_along, distance_off';
  END IF;
  -- call a function responsible for insert locational information in appropriated table
  PERFORM bid__insert_strobs(svynr,rec.tmptablename,rec.locational_kind,attlist);
  ---
  --- Second, those deriving from collects
  IF rec.is_collecting_survey THEN
    PERFORM bid__insert_strobs(svynr,rec.tmptablename,'c','lote');
  END IF;
  ---
  --- Third, those deriving from timkind
  IF rec.timing_kind='d' THEN
    PERFORM bid__insert_strobs(svynr,rec.tmptablename,'d','strdate');
  ELSIF rec.timing_kind='t' THEN
    PERFORM bid__insert_strobs(svynr,rec.tmptablename,'t','strdate, hora');
  END IF;
  ---
  --- Fourth, those deriving from personal
  IF rec.is_personalized_survey THEN
    PERFORM bid__insert_strobs(svynr,rec.tmptablename,'r','resp');
  END IF;
  RETURN 'Strings-of-observation properly included in strobs table.';
END IF;
END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

```

Figura 3.2: Fragmentação vertical dos dados espaciais e temporais

No momento da inserção de dados a tabela *varconstraint* é consultada para verificar se existe alguma restrição à variável em questão e se seu valor não viola tal restrição.

Uma vez preenchidas as informações sobre o levantamento esses dados ficam acessíveis para

realização de consultas tanto espaciais quanto textuais, podendo ser exibidas em um mapa ou em tabelas em uma página *Web*.

3.3 Cálculo locacional de observações

Como já mencionado as informações espaciais obedecem a seis tipos diferentes de possibilidades locais. Para dados espaciais onde distâncias em ao longo e além de trilhas ou igarapés são fornecidos, uma transformação deve ser realizada para que a localização da observação seja encontrada. Para isto, as informações espaciais da trilha ou igarapé onde foi realizada a medida é projetada segundo o Sistema Universal Transverso de Mercator (UTM) de acordo com zona onde se encontra a trilha ou igarapé, possibilitando assim realizar o cálculo de coordenadas em metros. Uma reta paralela à transecção é traçada a uma distância igual a distância fornecida caso a observação não tenha sido feita na transecção mas a uma distância fora dela, e então um ponto especificado pela distância ao longo da transecção é criado. Caso a observação tenha ocorrido ao longo de uma trilha ou igarapé o ponto é diretamente marcado à distância fornecida ao longo desta transecção. As coordenadas do ponto projetadas em UTM são transformadas novamente para o datum utilizado pelo sistema (WGS84) sem serem projetadas e armazenadas na tabela apropriada.

No caso das informações locais serem fornecidas através de um ponto, essas informações devem ser a latitude e longitude onde foi realizada a observação. Esta opção é útil quando se possui um aparelho GPS durante a observação assim essas coordenadas podem ser facilmente obtidas. Neste caso o ponto é criado de acordo com a latitude e longitude específicas e armazenada na tabela apropriada utilizando o datum WGS84.

Ainda no caso de a localização ser uma parcela como um todo, muito utilizada no caso de observações de organismos com grande mobilidade espacial, apenas a informação de qual parcela foi realizada a observação é armazenada uma vez que a parcela já possui informações geográficas que permitam sua localização.

A escolha por utilizar o sistema de referência geográfica WGS84 foi devido ao reconhecimento como sistema padrão e por a maioria dos sistemas de posicionamento global (GPS) o utilizarem. Como não é possível realizar operação diretas pois se trata de um sistema geográfico, as informações espaciais são projetadas para uma zona UTM apropriada. No caso de informações que se encontram em zonas diferentes é possível realizar a transformação destas para um mesmo sistema de referência e

assim realizar os cálculos desejáveis.

A escolha do WGS84 não limita qual o sistema de referência que deve utilizado durante as coletas, porém os dados serão convertidos para este sistema de referência afim de serem armazenados no banco de dados. Métodos que calculam qual a zona UTM da informação armazenada provêm uma forma de realizar cálculos uma vez que muitos dos dados são fornecidos em metros.

3.4 Recuperação de informações e consultas

Uma interface *Web* foi desenvolvida para permitir que pesquisadores interajam com o sistema de forma que seja possível criar novos levantamentos de acordo com as necessidades de cada estudo, enviar arquivos de dados para serem adicionados no banco de dados, realizar consultas e visualizar um atlas com as informações espaciais existentes na base de dados.

Esta interface *Web* é um *website* contendo formulários que permitam o envio de requisições de consultas e recuperação de informações de acordo com o preenchimento dos campos dos formulários. A navegação na página foi mantida da forma mais simples possível para facilitar a interação entre pesquisadores e o sistema, criando assim uma camada de comunicação entre o sistema e os usuários eliminando a exigência de grande conhecimento computacional para formulação de consultas. Uma vez que a navegação em *website* é bastante conhecida pelos usuários devido a suas experiências com tais interfaces um *website* seria um forma de prover acesso aos dados de forma mais simples sem necessidade de treinamento para uso da aplicação. Porém informações sobre como utilizar a interface são fornecidas pelo *website*.

O *website* prove diversas consultas pré-estabelecidas onde basta uma simples navegação no site para recuperar informações da base dados, é caso por exemplo de listagem de levantamentos contidos no banco, pesquisadores cadastrados, observações realizadas, entre outras. Porém para permitir mais flexibilidade na execução de consultas é possível também que usuários personalizem suas próprias consultas preenchendo um formulário adequado, onde devem fornecer informações sobre qual variável desejam recuperar informações e quais restrições desejam utilizar para tal consulta. Assim, é possível realizar consultas do tipo “Selecione as espécies de árvores observadas cuja largura da copa não ultrapasse 20 metros”, escolhendo em um menu apropriado as variáveis espécies e copa e informando a restrição “*copa* > 20 “ em um dos campos do formulário. Este tipo de funcionalidade permite a execução de consultas não implementadas e maior generalização para recuperar informações.

Por meio de um atlas contendo informações espaciais das observações e outros dados espaciais contidos no banco (parcelas, trilhas, reservas, etc.) é possível não somente visualizar a localização dos indivíduos mas também interagir com o mapa selecionando indivíduos e recuperar informações relatadas no banco para os indivíduos selecionados, permitindo uma análise direta das informações contidas no mapa. É possível selecionar quais levantamentos devem ser exibidos no mapa assim como quais reservas, trilhas, igarapés, etc. permitindo um melhor entendimento dos dados em caso de sobreposições de levantamentos e informações através de um refinamento dos dados espaciais.

Capítulo 4

Aspectos de Implementação

4.1 Tecnologias utilizadas

Para gerenciamento do banco de dados foi utilizado Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Objeto Relacional (SGBDOR) PostgreSQL (versão 8.4.1) [23] considerado um dos mais avançados sistemas de gerenciamento de banco de dados atualmente disponibilizados. O PostgreSQL é um SGDB de código aberto e possui diversas extensões como o PostGIS [24], utilizado neste trabalho (versão 1.4). O PostGIS é uma extensão espacial que permite que objetos de Sistemas de Informações Geográficas (GIS) sejam armazenados no banco de dados, além de oferecer funções para análise e manipulação de objetos GIS.

A biblioteca Proj.4 (versão 4.7.1) [25] foi utilizada em conjunto com o PostGIS, esta biblioteca contém informações cartográficas sobre projeções permitindo a transformação entre projeções pelo PostGIS. Também foi utilizada a biblioteca GEOS (Geometry Engine Open Source, versão 3.1.1) [26] que disponibiliza funções e operadores espaciais para serem usados pelo PostGIS como a função *isValid()*.

Para construção da interface *Web* foram utilizados a linguagem PHP para processamento de formulários de consultas, além do conteúdos das páginas serem exibidos utilizando HTML, Ajax e JQuery [27]. JQuery é uma biblioteca de Javascript que proporciona rapidez e simplicidade para tratamento de eventos, animações e interações com Ajax em páginas HTML.

No caso, da exibição de dados espaciais foram utilizados o servidor de mapas MapServer [28] (versão 5.4.2) e o cliente para construção de mapas OpenLayers [29]. O MapServer possibilita grande

flexibilidade na recuperação de informações espaciais de bases de dados inclusive PostgreSQL, além de configuração diversos servidores de mapas como o WMS (Web Map Server) que permite a configuração de um Servidor de Mapas para que aplicações cliente possam construir mapas customizados através dos mapas disponibilizados pelo servidor. Neste trabalho um servidor WMS foi configurado para possibilitar que a aplicação cliente (OpenLayers) utilize os mapas disponibilizados para criar e customizar um atlas de acordo com as necessidades dos usuários. O OpenLayers é uma biblioteca em Javascript que permite customizar e publicar com rapidez e facilidade mapas em *websites*.

4.2 Linguagem procedural: PL/pgSQL

Para simplificar a implementação da interface *Web* e possibilitar a manipulação dos arquivos CSV tal como realizar fragmentação vertical dos dados e implementar consultas complexas foi utilizada a linguagem procedural PL/pgSQL (SQL Procedural Language). O uso da linguagem PL/pgSQL permite a criar funções e gatilhos para manipulação de dados, realizar computações complexas com dados, além de fornecer portabilidade pois pode ser usado em outros bancos de dados relacionais não se restringindo somente ao PostgreSQL. Assim, é possível unir várias requisições de processamento de consultas e computações é um único bloco diminuindo consideravelmente o tempo de comunicação entre servidor e clientes, pois não é necessários realizar várias requisições para obter uma mesma informação. Sem o uso da linguagem consultas que exigem uma computação mais complexa precisam inicialmente ser enviadas ao servidor uma a uma e cada respostas calcular o resultado intermediário, com o uso da linguagem procedural os clientes podem realizar uma única requisição onde o servidor realiza o cálculo dos resultados intermediários e retorna como resposta o resultado final da consulta. PL/pgSQL também permite utilizar todos os tipos de dados, operadores e funções do SQL.

As funções e gatilhos implementadas neste trabalho servem também como uma API (Application Program Interface) para a interface *Web* onde a partir do código PHP é possível realizar chamada a funções escritas PL/pgSQL e manipular os resultados de acordo com as necessidades para exibição na página *Web*.

4.3 Funcionalidades espaciais

Para prover as funcionalidades espaciais foi configurado um servidor WMS (*Web Map Server*) utilizando o MapServer, que permite através de arquivos chamada *Mapfiles* disponibilizar dados

espaciais armazenados no banco de dados. Assim, algumas visões (*views*) a partir das tabelas existentes no banco foram criadas para servirem como dados para publicação através do Mapserver. Visões de todas as tabelas *strops* que contêm informações espaciais, possibilitando a visualização em um mapa das observações armazenadas na base de dados coloridas de acordo com o levantamento a qual pertencem. Esta visão nada mais é uma união de todas as tabelas que possuem tais informações geográficas, porém outras entidades que também possuem dados espaciais podem ser exibidas devido a configuração do servidor WMS. A figura 4.1 traz o arquivo Mapfile de configuração do servidor de mapas, cada visão ou tabela é tratada como uma camada (*layer*) pelo servidor e uma requisição do tipo *GetMap* ao servidor pode retornar a *layer* desejada de acordo com as necessidades da aplicação cliente.

```
MAP
NAME BIDWMS
EXTENT -180 -90 180 90
STATUS ON
CONFIG "MS_ERRORFILE" "/var/log/mapserver.log"
SYMBOLSET "/var/www/data/symbols.txt"

PROJECTION
    "init=epsg:4326"
END

WEB
IMAGEPATH "/var/www/data/"
METADATA
    "wms_abstract"          "This Web Mapping Server is provided by BID"
    "wms_title"             "BID - WMS Server"
    "wms_onlineresource"    "http://localhost/cgi-bin/mapserv?"
    "wms_srs"               "EPSG:4326 EPSG:900913"
END
LOG "/var/log/mapserver.log"
END

OUTPUTFORMAT
    NAME 'AGGA'
    DRIVER AGG/PNG
    IMAGEMODE RGBA
END

INCLUDE "strops.lay"
INCLUDE "parcels.lay"
INCLUDE "trails.lay"
END
```

Figura 4.1: Mapfile de configuração do WMS

Como aplicação cliente, para requisição de mapas ao servidor, foi utilizado o OpenLayers, que permite através da linguagem Javascript requisitar e configurar mapas e *layers* do servidor. O OpenLayers permite também disponibilizar várias ferramentas para análise como ferramentas de *zoom*, edição de dados vetoriais, obtenção de informações não espaciais a partir de dados espaciais, e fácil integração com outras tecnologias como PHP e HTML.

Capítulo 5

Estudos de caso

Nesta seção são apresentadas algumas cópias de tela do uso da aplicação *Web* interagindo com o servidor de dados (BID).

A figura 5.1 mostra a interface disponibilizada para criar um novo levantamento. Nesta tela deve ser fornecidos um nome para o levantamento, datas de inicio e termino, pesquisador responsável pelo estudo, entre outras informações que permite personalizar o levantamento, como o tipo de localização espacial.

The screenshot shows a web application interface for creating a survey. At the top, there is a navigation menu with the following items: 'principal', 'pesquisadores', 'serviços' (highlighted in orange), 'atlas', 'ajuda', 'sobre', and 'contato'. Below the menu, a user greeting reads 'bem vindo: zedomel@gmail.com/logout'. The main content area is titled 'Levantamentos:'. Below this title, there is a form with the following fields and values:

Título:	Gradientes Funcionais 1
Data de inicio: (dd/mm/aaaa)	12/11/2008
Data de termino: (dd/mm/aaaa)	21/12/2009
Pesquisador responsável:	Jose A. Salim
É uma coleta:	FALSE
Tipo da localização:	Trilha 1
Tipos de dados temporais:	Sem dados temporarias
Levantamento individual:	FALSE
Reserva:	Ubatuba-UB
Levantamento pai:	

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cadastrar' and 'Apagar'. Below the form, there is a decorative green border and a footer that reads 'Agradecimentos à freecsstemplates.org'.

Figura 5.1

Nas Figuras 5.2 e 5.3 são apresentadas as etapas subsequentes da criação do levantamento, na Figura 5.2 o pesquisador pode definir suas próprias variáveis, clicando sobre botão “Adicionar Variável”

possível criar quantas variáveis forem necessárias. Na Figura 5.3 é oferecido o *download* do arquivo onde os dados devem ser inseridos em dois formatos: XLS (Office Excel) e CSV (*Comma Separated Value*).

principal pesquisadores **serviços** atlas ajuda sobre contato

bem vindo: zedomel@gmail.com/logout

Definir variáveis:

[- Deletar variável](#)

Levantament ID: 7

Nome da variável:

Tipo da variável:

Aceitar valores nulos

Descrição da variável:

[+ Adicionar variável](#)

Agradecimentos à freecsstemplates.org

Figura 5.2

Figura 5.3

Após a inserção de um novo levantamento é possível submeter ao servidor um arquivo CSV com os dados observadores (coletados) em campo. Nas próximas figuras é demonstrada página responsável por exibir os levantamentos existentes na base de dado a partir de onde o usuário pode escolher quais os levantamentos que deseja obter informações mais detalhadas. Na figura 5.4 é mostrada a página com todos os levantamentos armazenados no banco, e na Figura 5.5 é exibida a página onde os usuários podem realizar consultas escolhendo as variáveis as quais deseja obter informações e especificar restrições para a consulta. Na figura uma representação da consulta seria “Qual a parcela e largura da copa dos indivíduos da espécie *glabrata* que possuem largura da copa menor do que 20 metros?”. Uma descrição das variáveis escolhidas é exibida ao lado do menu de seleção de variáveis

principal | pesquisadores | **serviços** | atlas | ajuda | sobre | contato

bem vindo: zedomel@gmail.com/logout

Levantamentos:

Código Levantamento	Reserva	Título	Responsável	Data Início	de Data Término	de Levantamento Pai	Oper.
<input type="checkbox"/> 1	Ubatuba/UB	Gradientes	Mr. Jose A. Salim	2009-09-03	2009-11-04		exibir
<input type="checkbox"/> 2	Ubatuba/UB	Lianas	Mr. Jose A. Salim	2009-11-10	2009-12-10		exibir
<input type="checkbox"/> 4	Ubatuba/UB	Teste	Mr. Jose A. Salim	2009-11-17	2009-11-27		exibir
<input type="checkbox"/> 7	Ubatuba/UB	Levantamento teste	Mr. Jose A. Salim	2008-12-12	2009-12-12		exibir

Agradecimentos à freecsstemplates.org

Figura 5.4

principal | pesquisadores | **serviços** | atlas | ajuda | sobre | contato

bem vindo: zedomel@gmail.com/logout

Observações:

Selecione uma variavel:

- trail
- distance_along
- distance_off
- CodParcel
- Parcel**
- Longitude
- Latitude
- SubParcel
- Plate_old
- plate
- X
- Y
- Dead
- Date_Dead
- GD
- CodSpecies
- Family
- Genus
- Species**

Levantamento: Gradientes.
 Nome da variavel: **Parcel.**
 Tipo da variavel: **varchar.**
 Permite valores nulos: **false**
 Descrição: **none.**

Levantamento: Gradientes.
 Nome da variavel: **Species.**
 Tipo da variavel: **varchar.**
 Permite valores nulos: **true**
 Descrição: **none.**

Levantamento: Gradientes.
 Nome da variavel: **copa.**
 Tipo da variavel: **float4.**
 Permite valores nulos: **true**
 Descrição: **none.**

Escreva abaixo as restrições de consulta.

[Mais informações](#)

Species=glabrata,copa<20

Agradecimentos à freecsstemplates.org

Figura 5.5

Por fim na figura 5.6 é exibido o atlas (mapa) de algumas observações realizadas por pesquisadores assim como informações sobre dois indivíduos escolhidos.

Figura 5.6

Capítulo 6

Conclusão e Trabalhos futuros

6.1 Conclusões

Este trabalho consistiu na implementação de um banco de dados espacial para dados genéricos de biodiversidade inicialmente proposto por de BY, R. A., DRUCKER, D. P., SANTOS, L. C [30] assim como o desenvolvimento de uma interface *Web* para comunicação e recuperação das informações contidas na base de dados.

A partir da proposta inicial, pequenas alterações foram realizadas de acordo com as necessidades encontradas durante a implementação, como a adição de novas colunas em tabelas já existentes, novas

tabelas para tratamento de restrições de variáveis e alterações em relacionamentos entre entidades.

A utilização de uma linguagem procedural para realizar as várias computações necessárias no armazenamento e recuperação das informações através da especificação de funções permitiu criar uma espécie de API que possibilita a integração do banco de dados com qualquer tecnologia para recuperação de informação realizando apenas chamadas as funções implementadas. O uso da linguagem procedural também permite a expansão das funcionalidades do banco de dados a partir da implementação de novas funções e visões.

Um banco de dados genéricos oferece maior capacidade de armazenar informações ecológicas em um mesmo banco de dados permitindo uma maior integração entre pesquisas e realizar análises utilizando somente uma fonte de dados. Assim, juntamente com a habilidade espacial foi possível criar um ambiente integrado para armazenamento e análises espaciais de dados em biodiversidade, possibilitando a realização de estudos envolvendo dados ecológicos e ambientais fornecendo informações para melhor entendimento entre as relações entre abundância de espécies e mudanças ambientais naturais e causas pela ação humana e sua influência na biodiversidade.

Através de dados locais é possível criar uma perspectiva global avaliando diferentes estudos localizados em diversas localidades.

Assim as principais contribuições deste trabalho são:

- Levantamento bibliográfico de trabalhos na área de biodiversidade.
- Apresentação de um modelo banco de dados relacional habilitado espacialmente para gerenciamento de observações ecológicas genéricas .
- Implementação do modelo proposto para o banco de dados utilizando PostgreSQL como SGDB.
- Implementação de uma API em linguagem procedural PL/pgSQL que permite a utilização das funcionalidades do banco de dados por diversas tecnologias cliente.
- Criação de uma interface *Web* para inserção e recuperação de dados ecológicos armazenados no banco de dados.

Um repositório para dados ecológicos envolvendo observações individuais possibilita um entendimento melhor das diversas diferenças entre espécies espalhadas por diversas áreas e entender

melhor a influencia ambiental e humana de forma temporal na evolução das espécies assim como analisar o impacto de tais influencias para desenvolver novas politicas de preservação da biodiversidade.

6.2 Trabalhos Futuros

Trabalhos futuros que podem vir a melhorar as capacidades do trabalho realizado envolvem a utilização de uma linguagem baseada em metadados como a EML por exemplo ou ainda Darwin Core 2 [35] que permita o compartilhamentos dos dados armazenados no banco de dados com outros banco de dados existentes e que surgirão criando assim uma rede de banco de dados ecológicos fornecendo uma infraestrutura complexa e rica para análise da biodiversidade.

O uso de ontologias para recuperação de informações pode além de possibilitar um melhor refinamento das consultas, fornecer um serviço eficiente na recuperação de informações e melhor representar o domínio por meio de máquinas, possibilitando a reutilização das informações e melhor analisar os conhecimentos adquiridos na área.

A criação de um serviço *Web* que permita a integração e publicação da base de dados para utilização por outras aplicações afim de integrar e compartilhar os dados armazenados. Um serviço *Web* permitira a união do banco de dados com outras existentes criando uma interface com grande quantidade de informações e alta capacidade de processamento além de gerenciamento dos diversos dados provenientes dessas fontes.

Referências Bibliográficas

- [1] - Benson DA, Karsch-Mizrachi I, Lipman DJ, Ostell J, Wheeler DL. - GenBank - Nucleic Acids Res. 2008 Jan;36(Database issue):D25-30. Epub 2007 Dec 11.
- [2] - H.M. Berman, J. Westbrook, Z. Feng, G. Gilliland, T.N. Bhat, H. Weissig, I.N. Shindyalov, P.E. Bourne - The Protein Data Bank - Nucleic Acids Research, 28 pp. 235-242 (2000)
- [3] - Kanehisa, M. and Goto, S.; KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Nucleic Acids Res. 28, 27-30 (2000)
- [4] - Matthew B. Jones, Mark P. Schildhauer, O.J. Reichman and Shawn Bowers - The New Bioinformatics: Integrating Ecological Data from the Gene to the Biosphere - Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 2006. 37:519–44

- [5] - Atkins DE, Droegemeier KK, Feldman SI, Garcia-Molina H, Klein ML, et al. 2003. Revolutionizing science and engineering through cyberinfrastructure. Rep. Natl. Sci. Found. Blue-Ribbon Advis. Panel Cyberinfrastructure <http://www.communitytechnology.org/nsf/ci-report>
- [6] - Jessica L. Green, Alan Hastings, Peter Arzberger, Francisco J. Ayala, Kathryn L. Cottingham, Kim Cuddington, Frank Davis, Jennifer A. Dunne, Marie-josé e Fortin, Leah Gerber, and Michael Neubert - Complexity in Ecology and Conservation: Mathematical, Statistical, and Computational Challenges - June 2005 / Vol. 55 No. 6 • BioScience p501 – p510.
- [7] - V. P. Canhos, S. Souza, R. Giovanni and D. A. L. Canhos - GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATICS: SETTING THE SCENE FOR A “NEW WORLD” OF ECOLOGICAL MODELING - Biodiversity Informatics, 1, 2004, pp. 1-13.
- [8] - Jennings M, Faber-Langendoen D, Peet R, Loucks O, Glenn-Lewin D, et al. 2004. Guidelines for describing associations and alliances of the U.S. National Vegetation Classification. Version 4.0. Washington, DC: Ecol. Soc. Am.
- [9] - Kartesz, J.T. 1999. A synonymized checklist and atlas with biological attributes for the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. First edition. In: Kartesz, J.T. and C.A. Meacham. Synthesis of the North American flora [computer program]. Version 1.0. North Carolina Botanical Garden: Chapel Hill, NC.
- [10] - SinBiota - Sistema de Informação Ambiental do Biota - <http://sinbiota.cria.org.br/>
- [11] - O Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado de São Paulo – BIOTA-FAPESP - <http://www.biota.org.br/>
- [12] - BIO-CORE: Bio-CORE - Tools, models and techniques to support research in biodiversity. <http://www.lis.ic.unicamp.br/projects/bio-core/>, started 2008
- [13] - Kelling, S. 2008. Significance of organism observations: Data discovery and access in biodiversity research. Report for the Global Biodiversity Information Facility, Copenhagen.
- [14] - Ricotta, C. 2005. Through the jungle of biological diversity. Acta Biotheor. 53(1):29-38.
- [15] - MELO, A.S. What do we win ‘confounding’ species richness and evenness in a diversity

index? Biota Neotrop.,8(3): <http://www.biotaneotropica.org.br/v8n3/en/abstract?point-of-view+bn00108032008>.

[16] - Dora Ann Lange Canhos, Paul F. Uhler, and Julie M. Esanu Report Editors - Access to Environmental Data: Summary of an Inter-American Workshop - 4-6 March 2004, Campinas, São Paulo, Brazil.

[17] - Elmasri, R. & Navathe, S.B. Fundamental of Database System. 4 ed., USA: Addison Wesley. 2003.

[18] – D'Eon RG, Glenn SM, Parfitt I, Fortin M-J. 2002. Landscape connectivity as a function of scale and organism vagility in a real forested landscape. Conservation Ecology 6: 10.

[19] - Suri A., Iyengar S.S., Cho E. **Ecoinformatics using wireless sensor networks: An overview** (2006) *Ecological Informatics*, 1 (3 SPEC. ISS.),pp.287-293.

[20] - Philip W. Rundel, Eric A. Graham, Michael F. Allen, Jason C. Fisher and Thomas C. Harmon - Environmental sensor networks in ecological research - New Phytologist vol. 182 Issue 3, **Pages589-607**.

[21] - Scott L. Collins, Luís MA Bettencourt, Aric Hagberg, Renee F. Brown, Douglas I. Moore, Greg Bonito, Kevin A. Delin, Shannon P. Jackson, David W. Johnson, Scott C. Burleigh, Richard R. Woodrow, J Michael McAuley (2006) New opportunities in ecological sensing using wireless sensor networks. *Frontiers in Ecology and the Environment: Vol. 4, No. 8*, pp. 402-407.

[22] - PostgreSQL 8.4.1 Documentation - Chapter 38. PL/pgSQL - SQL Procedural Language – <http://www.postgresql.org/docs/8.4/static/plpgsql.html>.

[23] – PostgreSQL - <http://www.postgresql.org/>

[24] – Postgis - <http://postgis.refractory.net/>

[25] - PROJ.4 - Cartographic Projections Library - <http://trac.osgeo.org/proj/>

[26] - GEOS - Geometry Engine, Open Source - <http://trac.osgeo.org/geos/>

[27] – JQuery Javascript Library - <http://jquery.com/>

[28] – MapServer - <http://mapserver.org/>

[29] - OpenLayers: Free Maps for the Web - <http://openlayers.org/>

[30] - de BY, R. A., DRUCKER, D. P., SANTOS, L. C. Um repositório espacial genérico para dados de inventários de biodiversidade. In: Reserva Ducke: A biodiversidade amazônica através de uma grade. Orgs.: Márcio Luiz de Oliveira, Fabrício B. Baccaro, Ricardo Braganeto, William E. Magnusson. Manaus : Áttema Design Editorial, 2008. 1 CD-ROM ; color. ; (4 ¾ pol.). 12p. http://ppbio.inpa.gov.br/Port/public/LivroRFAD_ebook.pdf/download

Apêndice A – Modelo lógico (*In English*)

A1 Database Schema

To provide a generic repository for biological inventories, BID (Biological Inventories Database) has a vertical fragmentation of data which allow personalized surveys to be insert in database, thus no previous knowledge of a survey must be known in system design.

BID is divided in a schema that easily support any kind of survey to be insert in. This schema is show in appendix A in a graphical manner.

A.1.1 Tables

- survey(sidx, title, startdate, enddate, responsible, is_collection_survey, locational_kind, timing_kind, supersurvey, reserve, is_personalized, tmptablename):
 - *sidx*: unique identification of a survey. Type: integer
 - *tittle*: title of survey. Type: character varying.
 - *startdate*: start date of the survey. Type: date.
 - *enddate*: end data of the survey. Type: date.
 - *responsible*: identification of a researcher whose is responsible for the survey. Type: integer.
 - *is_collection_survey*: Indicates whether this survey will collect materials for inclusion in collection. Type: boolean.
 - *location_kind*: specifics the type of locational data which this survey provided(for now, null values are allowed, which signal no locations are provided). Supported types are:
 - “g”: mentions an x and y geographic coordinate in any datum, but the intern datum used is WGS84, so a conversion is necessary.
 - “p”: this means that any location is a priori known as a parcel (parcel) for the reserve (reserve), and exists in the “parcel” table. This is useful for data which has not a specific location in a parcel (e.g. , animals).
 - “t1” (or “i1”): should provide locational information using two attributes: the trail name, and a distance along the trail, from start, in meters. (Similarly, “i1” means an igarape plus a distance.).

- “t2” (or “i2”): should provide a locational information using three attributes: trail (igarape), distance along the trail (igarape) from start, distance off the trail, negative for larboard and positive for starboard, in meters.
 - *timing_king*: Indicates whether this surveys are timed or not. Support types are:
 - "n": this means that survey have no further timing information.
 - "d": this means that every information has a calendar date associated with it.
 - "h": this means that every information has a calendar date and time-of-day associated with it.
 - *reserve*: identification of a reserve where the survey will be made. Type: integer.
 - *is_personalized*: indicates if a survey will store information about who was responsible for the collection of a sample. Type: boolean
 - *tmptablename*: name of the temporary table which will store survey before the fragmentation process. Type: character varying.
- *surveyvariable*(**varidx**,svy,varname,vartype,nullallowed,seqnce,automatic):
 - *varidx*: unique identification of a variable created automatic or by system's users. Type: integer.
 - *svy*: identification of what survey this variable is inhered. Type: integer
 - *varname*: variable's name. Type: character varying.
 - *vartype*: variable's type. Support types are: int4, float8, date, time and varchar. Type: character varying.
 - *nullallowed*: specific if a null value is allowed by the variable. Type: boolean.
 - *seqnce*: a sequence number of variables indicates the sequence of variable in a CSV(where data is import) file.
 - *automatic*: indicates whether a variable is automatic, creates by the system (e.g., *distance_along*) or by user. Type: boolean.
- *altitude*(trail, **parcel** ,distance , altitude):
 - *trail*: indicates the trail which a altitude is specified. Type: character varying.
 - *parcel*: indicates what parcel a trail is associated. Type: character varying.
 - *distance*: indicates the distance along the trail where altitude is specified. Type: integer.
 - *altitude*: altitude of a specific location on trail. Type: real.
- *parcel*(longUTM, latUTM, longitude, latitude, **parcel**, geom):
 - *longUTM*: indicates the longitude in UTM projection, this value is obtained from longitude after conversion. Type: real.
 - *latUTM*: indicates the latitude in UTM projection, this value is obtained from latitude after conversion. Type: real.
 - *longitude*: longitude in WGS84.
 - *latitude*: latitude in WGS84.
 - *parcel*: unique identification of a parcel, name of parcel. Type: character varying.

- *geom*: geometry column with spatial information about a parcel. Type: geometry.
- researcher(**rid** , firstname , surname, title, email, department, institute):
 - *rid*: unique identification of a researcher. Type: integer.
 - *firstname*: first name of the researcher. Type: character varying.
 - *surname*: family name of the researcher. Type: character varying.
 - *title*: academic titles. Type: character varying.
 - *email*: email address. Type: character varying.
 - *department*: department within institute, if any. Type: character varying.
 - *institute*: affiliation of the researcher. Type: character varying.
- reserve(**ridx**, name, acronym, geom):
 - *ridx*: unique identification of a reserve. Type: integer
 - *name*: name of reserve. Type: character varying.
 - *acronym*: short name of reserve. Type: character varying.
 - *geom*: the area of the reserve as a “MULTIPOLYGON”, using WGS84. Type: geometry.
- transect(name,reserve,**tridx**):
 - *name*: name of trail or igarape. Type: character varying.
 - *reserve*: identification of a reserve which transect is associated. Type: integer.
 - *tridx*: unique identification of a trail or igarape. Type: integer.
- trail(geom): inherits transect:
 - *geom*: the trail as a “LINESTRING”, using WGS84. Type: geometry.
- igarape(geom): inherits transect:
 - *geom*: the igarape as a “LINESTRING”, using WGS84. Type: geometry.
- igarape_survey(igarape, date, time, bay , vm_sup, vm_flux, dossel, width, vazao, prof_med, prof_max, ar , ag, lf, lt, mc, ra, tr):
- observation(**stridx**, **varname**):
 - *stridx*: unique identification of a strobs¹. Type: integer.
 - *varname*: name of the variable which this observation represent. Type: character varying.
- observation_date(value):
 - *value*: a dated observation. Type: date.
- observation_time(value):
 - *value*: a timed observation. Type: time.

- `observation_int4(value)`:
 - *value*: a integer observation. Type: integer.
- `observation_float8(value)`:
 - *value*: a real observation. Type: real.
- `observation_varchar(value)`:
 - *value*: a character varying observation. Type: character varying.
- `strops(svy, stridx)`:
 - *svy*: a foreign key of a survey. Type: integer.
 - *stridx*: unique identification of a strob. Type: integer.
- `strops_c(lote)`: inherits `strops`:
 - *lote*: indicates a collecting strops. Type: character varying.
- `strops_d(datum)`: inherits `strops`:
 - *datum*: date which strops was collect. Type: date.
- `strops_g(x,y,geom)`: inherits `strops`:
 - *x*: longitude coordinate of a observation. Type: real.
 - *y*: latitude coordinate of a observation. Type: real.
 - *geom*: the point of observation as “point”, using WGS84.
- `strops_h(date,time)`: inherits `strops`:
 - *datum*: date when observation was made. Type: date.
 - *time*: time when observation was made. Type: time without time zone.
- `strops_i1(igarape,distance_along,geom)`: inherits `strops`:
 - *igarape*: identification of the igarape where this strob was collected. Type: character varying.
 - *distance_along*: distance the igarape, from start, in meters. Type: real.
 - *geom*: location in igarape where a collect was made as a “point”, using WGS84.
- `strops_i2(igarape,distance_along,distance_off,geom)`: inherits `strops`:
 - *igarape*: identification of the igarape where this strob was collected. Type: character varying.
 - *distance_along*: distance along the igarape, from start, in meters. Type: real.
 - *distance_off*: distance off the igarape in meters. Type: real.
 - *geom*: location in igarape where a collect was made as a “point”, using WGS84.
- `strops_t1(trail,distance_along,geom)`: inherits `strops`:
 - *trail*: identification of the trail where this strob was collected. Type: character

- varying.
 - *distance_along*: distance the trail, from start, in meters. Type: real.
 - *geom*: location in trail where a collect was made as a “point”, using WGS84.
- *strops_t2*(trail,distance_along,distance_off,geom): inherits *strops*:
 - *trail*: identification of the trail where this strob was collected. Type: character varying.
 - *distance_along*: distance along the trail, from start, in meters. Type: real.
 - *distance_off*: distance off the trail in meters. Type: real.
 - *geom*: location in trail where a collect was made as a “point”, using WGS84.
- *strops_p*(parcel): inherits *strops*:
 - *parcel*: parcel where collect was made. Type: character varying.
- *strops_r*(res_resp): inherits *strops*:
 - *res_resp*: responsible researcher of this collect. Type: integer.

A2 Vertical Fragmentation

The vertical fragmentation is performed in insert of data. First of all, the researcher needs to personalize a survey, specifying what types of locational and timing which will be used in collects, also can specify other parameters explain above in survey table. After that, the system automatic creates the appropriate variables for each type of survey (e.g., “t1”: *distance_along*) and insert this variable in *surveyvariable* table setting the field *automatic* to true. Then, researcher can create new variables which is relevant for his research, specifying the name and the type of this new variables which is insert in *surveyvariable* table obeying the sequence number of automatic variables.

At this point, the researcher can obtain from the system a spreadsheet with all variables and fields which his have to collect to complete his research. With this spreadsheet filled with informations collect in field (reserve), it is possible easily insert it in database. When a complete survey is insert into the system in a CSV file, the system perform a several steps to fragment the data in this file:

- 1) A function reads the CSV file into a temporary table which has the same schema that the CSV file.
- 2) With a temporary table filled, the system now can create for each row in this table a *strops* which will store a spatial information about the location where the researcher collects it, doing the appropriate calculations for obtain the spatial data.
- 3) At this point, the system can fill observations for each variable which was previous created in the survey specification. So, for each variable listed in *surveyvariable* table that is not automatic (*field automatic* is false) the system reads informations from the temporary table for appropriate observation table looking for variable type.
- 4) Here, the process is done, now the temporary table can be delete

to preserve disk space, and each observation has a strob associated with it, so queries can easily be done for a variable value either its location.

A2.1 Functions and Triggers

To provide the requirements of BID, the system has several functions written in PL/PGSQL procedural language. Above is present all functions and their specifications.

A2.1.1 Functions

- `bid_insert_survey`(ttl character varying, inidate date, trmdate date, rspesq integer, collects boolean, lockind character varying, timkind character varying, personal boolean, rsrv integer, superlev integer):

Description: creates a new survey specified accords with given parameters.

 - *ttl*: title of survey.
 - *inidate*: start date of the survey.
 - *trmdate*: end date of the survey.
 - *rspesq*: responsible researcher for survey.
 - *collects*: indicates if survey is a collecting type.
 - *lockind*: indicates the locational kind of the survey, in set: p,t1, t2, i1, i2.
 - *timkind*: indicates the timing kind of the survey, in set: n,d,h;
 - *personal*: indicates if survey is personalized.
 - *rsrv*: indicates what reserve the survey is from.
 - *superlev*: indicates what is the parent survey of this new survey. This value can be null.

- `bid_insert_svyvar`(svynr integer, seq smallint, vname character varying, vtype character varying, nulled boolean):

Description: creates a new variable for a specific survey.

 - *svynr*: survey identification which variable is owned.
 - *seq*: sequence number of the new variable obeying the previous ones that was created.
 - *vname*: name of the new variables.
 - *vtype*: type of the new variables. Support types are: date, time, float4, int4 and varchar.
 - *nulled*: indicates if the new variables can allow null values.

- `bid__insert_svyvar`(svynr integer, vname character varying, vtype character varying, nulled boolean):

Description: auxiliary function that in fact creates new variable. This function should not be called direct, only called by `bid_insert_levantvar` function.(Note de double '_' instead of one in `bid_insert_levantvar` function).

 - *svynr*: survey identification which variable is owned.
 - *vname*: name of the new variables.

- *vtype*: type of the new variables. Support types are: date, time, float4, int4 and varchar.
- *nulled*: indicates if the new variables can allow null values.
- `bid_insert_researcher`(fname character varying, lname character varying, title character varying, eml character varying, dept character varying, inst character varying):
Description: inserts a new researcher .
 - *fname*: first name of researcher.
 - *lname*: last name of researcher.
 - *title*: academic title.
 - *eml*: email address.
 - *dept*: department within institute, if any.
 - *inst*: affiliation of researcher.
- `bid_insert_igarape`(name character varying, res character varying):
Description: inserts a new igarape.
 - *name*: name of igarape.
 - *res*: reserve where igarape is localized.
- `bid_insert_reserve`(fullname character varying, shortname character varying):
Description: inserts a new reserve.
 - *fullname*: full name of reserve.
 - *shortname*: a acronym for reserve.
- `bid_insert_trail`(name character varying, res character varying):
Description: inserts a new trail.
 - *name*: trail's name.
 - *res*: reserve where trail is localized.
- `bid_insert_user`(fname character varying, lname character varying, ulogin character varying, upassword character varying):
Description: inserts a new user of BID.
 - *fname*: first name of user.
 - *lname*: family name of user.
 - *ulogin*: user login name.
 - *upassword*: password for user.
- `bid_createtable_for_csvfile`(svynr integer):
Description: creates a new temporary table for accommodate data from CSV file, searching in surveyvariable table for variables.
 - *svynr*: survey which will receive data.
- `bid_datasheet`(svynr integer):
Description: creates a spreadsheet to be filled with data collect in field.

- Svynr: survey which spreadsheet must be generate.
- bid_empty_tmptable(svynr integer):
Description: erase data from temporary table of given survey.
 - svynr: survey which temporary table will be erase.
- bid_get_data_from_csvfile(svynr integer, csvpath character varying):
Description: reads CSV file and filled temporary table of given survey.
 - svynr: survey which data will be filled.
 - csvpath: full path to CSV file.
- bid_get_researchers():
Description: return all researchers registered in system.
- bid_remove_svyvar(svynr integer, vname character varying):
Description: removes a variable from surveyvariable table.
 - svynr: survey which variable is associated.
 - vname: name of variable to be removed.
- bid_remove_tmptable(svynr integer):
Description: removes the temporary table of given survey.
 - svynr: survey which temporary table to be removed.
- bid_fillobs_from_tmp(svynr integer):
Description: fills observations with data stored in temporary table of given survey.
 - svynr: survey which temporary table must be read to fill observations.
- bid_grind_strobs(svynr integer):
Description: fills strobs with data stored in temporary table of given survey and calculates the spatial location of each strob.
 - svynr: survey which strobs must be create.
- bid__insert_strobs(svynr integer, tablename character varying, subtype character varying, attlist character varying):
Description: auxiliary function which perform insertion into appropriate strobs table, one in set: p, i1, i2, t1, t2, g, r, d, h and c. This function should not be called direct, only called for bid_insert_strobs. (Note the double “_” instead of one in bid_insert_strobs function.
 - svynr: survey which strobs is owned.
 - tablename: name of the temporary table of given survey.
 - subtype: subtype of strobs, one in set: p, i1, i2, t1, t2, g, r, d, h and c.
 - attlist: list of attributes for each subtype. This is make dynamic for bid_insert_strobs function.
- bid_get_fullstrobs(svynr integer):

Description: gets all observations from given survey.

- *svynr*: survey where data is stored.

A2.1.2 Triggers

- `strops_trigger()`:

Description: trigger called before a insert or update in strops table for types i1, i2, t1, t2, and g. Calculates the geometry information of each strops and store it in geom column of appropriate strops table.

A3 Schematics of BID vertical fragmentation

The picture above shows how BID perform the vertical fragmentation. The flowchart presented has simply informations about the role process, just for better understanding of its functionality.